

KADRLAR TANLASH JARAYONLARIDA TASHKILOTDA ADOLAT TUSHUNCHASINING TA'SIRI

Sodiqova Nigora To'rayevna

“Iqtisodiyot” kafedrası o'qituvchisi Osiyo xalqaro universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10090583>

Annotatsiya. Bugungi kunda raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lishning yo'li bilimlar iqtisodiyoti ehtiyojlariga javob beradigan malakali xodimlarni jalb qilish va ularning tashkiliy majburiyatlarini ta'minlashdir. Buning uchun tashkilotlarda nomzodlarda adolat to'g'risida ijobiy tasavvur hosil qiladigan kadrlarni tanlash va tanlash jarayoni yaxshi rejalashtirilgan va amalga oshirilishi kerak. Ushbu tadqiqot, jarayonning nomzodlar tomonidan adolatli deb qabul qilinishi uchun tashkilotlar tomonidan qanday tizim o'rnatilishi kerakligini o'rganadi. Kadrlarni ishga olish va tanlash jarayoni tashkilot va nomzod o'rtasidagi ikki tomonlama aloqaga asoslangan jarayon ekanligi yetarlicha hisobga olinmaydi, nomzodlarning fikr va qarashlari e'tibordan chetda qolmoqda. Jarayonni salbiy idrok bilan tark etgan nomzodlar tashkilotning brendiga, imidjiga va obro'siga jiddiy zarar etkazishi mumkin va ishga qabul qilinganlar adekvat ko'rsatkichlarni ko'rsatishni istamasligi mumkin. Ikkala holatda ham raqobatdosh ustunlikni yo'qotadigan tashkilot bo'ladi. Jarayonni qanday samarali boshqarish kerakligi haqida turli modellar ilgari surilgan va tadqiqotga ikkita model kiritilgan. Individual farqlar va madaniy xususiyatlarni hisobga olgan holda modellardagi tamoyillarni o'z ehtiyojlariga mos ravishda tartibga soluvchi tashkilotlar o'z obro'sini oshirish orqali bu ko'p vaqt talab qiladigan va qimmat jarayonni tark etishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Kadrlarni ishga olish va tanlash, adolatni idrok etish, malakali odamlar, model, muloqot.

THE INFLUENCE OF THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE ORGANIZATION IN PERSONNEL SELECTION PROCESSES

Abstract. Today, the way to gain a competitive advantage is to attract qualified employees who meet the needs of the knowledge economy and ensure their organizational commitment. For this, the process of selection and selection of personnel that creates a positive perception of justice in the organizations should be well planned and implemented. This research examines what systems should be put in place by organizations to ensure that the process is perceived as fair by candidates. The fact that the recruitment and selection process is a process based on two-way communication between the organization and the candidate is not sufficiently taken into account, and the opinions and views of the candidates are neglected. Candidates who leave the process with a negative perception can seriously damage an organization's brand, image and reputation, and recruits may be reluctant to perform adequately. In both cases, it is the organization that loses its competitive advantage. Different models have been put forward on how to effectively manage the process and two models were included in the study. Organizations that adapt the principles in the models to their needs, taking into account individual differences and cultural characteristics, can avoid this time-consuming and expensive process by improving their reputation.

Key words: Recruitment and selection of personnel, perception of justice, qualified people, model, communication.

ВЛИЯНИЕ ПОНЯТИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА

Аннотация. Сегодня способ получить конкурентное преимущество — это привлечение квалифицированных сотрудников, отвечающих потребностям экономики знаний и обеспечивающих их организационную приверженность. Для этого процесс подбора и подбора персонала, создающего положительное восприятие справедливости в организациях, должен быть хорошо спланирован и реализован. В этом исследовании изучается, какие системы должны быть внедрены организациями, чтобы гарантировать, что этот процесс воспринимается кандидатами как справедливый. Недостаточно учитывается тот факт, что процесс найма и отбора представляет собой процесс, основанный на двусторонней связи между организацией и кандидатом, мнением и взглядами кандидатов пренебрегают. Кандидаты, покидающие процесс с негативным восприятием, могут серьезно повредить бренду, имиджу и репутации организации, а новобранцы могут не захотеть работать адекватно. В обоих случаях именно организация теряет свое конкурентное преимущество. Были предложены различные модели эффективного управления этим процессом, и в исследование были включены две модели. Организации, которые адаптируют принципы моделей к своим потребностям с учетом индивидуальных различий и культурных особенностей, могут избежать этого трудоемкого и дорогостоящего процесса, улучшив свою репутацию.

Ключевые слова: Подбор и подбор персонала, восприятие справедливости, квалифицированные люди, модель, коммуникация.

Kirish

Inson resurslarini boshqarishning asosiy funktsiyalaridan biri bo'lgan xodimlarni yollash va tanlash, tashkilotlar ta'kidlaydigan ikkita muhim masaladir. Bu ko'p qirrali va strategik ahamiyatga ega jarayon. Tashkilotning boshqa qismlari, shuningdek, inson resurslarini boshqarish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan qarorlar qabul qilish jarayoni bo'lgan xodimlarni tanlash va tanlash juda yaxshi rejalashtirilishi va amalga oshirilishi kerak, chunki u vaqt va vaqt jihatidan tashkilotga katta yuk yuklaydi. xarajat. Kadrlarni ishga olish va tanlash jarayoni, kadrlarga bo'lgan ehtiyojni aniqlash,

Ba'zida menejer to'g'ri kadrlarni tanlay olmagani yoki kerakli xodimlar bilan ishlay olmagani uchun muvaffaqiyatsizlikka uchraganligi kuzatiladi. Buning eng katta sababi shundaki, aksariyat tashkilotlarda to'g'ri tanlov qilish amaliyoti yo'q. Bugungi kunda ko'rinib turibdiki, ko'plab menejerlar hali ham xodimlarni tanlashni o'zlarining shaxsiy qobiliyatlari bilan engib o'tishlari mumkin bo'lgan muammo sifatida ko'rishadi. Noto'g'ri tanlov qilish nafaqat o'z martabalariga zarba berish, balki tashkilotning kelajagini qoralash va uni noaniqlikka mahkum etishni anglatadi. Tashkiliy adolat tushunchasi kadrlarni tanlash va tanlash jarayonida muhim ahamiyatga ega. Nomzodlarda butun jarayon bo'yicha paydo bo'ladigan adolatning ijobiy idroki tashkilotning kelajakda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan nomzodlar pulini yaratishda muammolarga duch kelishini oldini oladi va qabul qilingan nomzodlarda tashkilotga ijobiy munosabatni yaratadi. ish.

Tashkilotga nomzodlarni jalb qilish usullari, tashkilot maqsadlariga eng mos nomzodni tanlashda qo'llaniladigan usullar va ushbu usullarning qanchalik adolatli ma'lumotlarga ega ekanligi bo'yicha mamlakatimizda olib borilgan tadqiqotlar etarli darajada deb aytish qiyin. nomzodlarga taqdim etish ko'zda tutilgan. Saylov jarayonida adolatga salbiy munosabat; Ishga da'vogarlarining ish taklifini qabul qilish darajasining pasayishiga, tashkilotga nisbatan qonuniy choralar ko'rilishiga, xodimlarning ishga munosabatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va ish samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Ushbu jarayon jamoatchilik bilan aloqalar faoliyati sifatida tashkilotning obro'si va brend qiymatini himoya qilish nuqtai nazaridan ham muhimdir. Tadqiqot kadrlarni tanlash va tanlash jarayonida nomzodlar va xodimlarda umuman e'tiborga olinmaydigan adolat to'g'risidagi ijobiy idrokni shakllantirish uchun nima qilish kerakligi haqida kadrlar bo'yicha mutaxassislar va menejerlarning e'tiborini jalb qilishga yordam berishi mumkin, deb hisoblanmoqda. va bu sohadagi tadqiqotlarga yordam berishi mumkin.

Malakali odamlarga bo'lgan ehtiyoj Malakali odamlarga ehtiyoj Malakali odamlarga ehtiyoj Sanoatlashtirish va iqtisodiy rivojlanishning jadallashuvi tovar va xizmatlarning ko'payib borayotgan navlar va brendlar ostida bozorga kirishini talab qiladi. Yangi bozorlarning shakllanishi, har kuni yangi kompaniyalarning paydo bo'lishi bilan bir qatorda, texnologik o'zgarishlar va kommunikatsiya texnologiyalaridagi innovatsiyalar raqobat tushunchasini butunlay yangi bosqichga olib chiqdi. Boshqa tomondan, raqobatbardosh tuzilmani o'zgartirishda iste'molchilarning xabardorligi, talab va umidlarining ortishi, o'z iqtisodiy tanlovlarini amalga oshirishda tovar yoki xizmatlar ortida turgan kompaniyaning imidji va ijtimoiy mas'uliyatidan ta'sirlanishi ham muhim rol o'ynaydi.

Dunyo global bozorga aylangan bizning asrimizda faqat texnologiya, tadqiqot va ishlanmalar va zamonaviy marketing usullariga sarmoya kiritishdan mamnun bo'lgan kompaniyalar o'zlari qidirayotgan narsalarini topa olmaydilar va bu sohalarda amalga oshirilgan o'zgarishlar amalga oshirish uchun etarli emas. farq. Chunki bu xususiyatlar raqib kompaniyalar tomonidan sotib olinishi yoki taqlid qilinishi orqali tezda amaliyotga tatbiq etiladi. Bugungi kunda bir necha kun ichida taqlid qilib bo'lmaydigan mahsulot, xizmat yoki texnologiya yo'q. Bunday raqobat muhitida ko'pgina kompaniyalar tashkiliy samaradorlikka nafaqat tuzilma, jarayon va texnologik o'zgarishlar bilan, balki muvaffaqiyatning asosiy manbai bo'lgan "Avval inson" falsafasi bilan ham erishish mumkinligini tushunib yetdi. Axborot asri yoki bilim iqtisodi keltirib chiqaradigan xususiyatlar hozirda bilim va insoniy ko'nikmalarga ko'proq bog'liq bo'lgan jarayondir.

Bugungi malakali odamlar u muassasa o'rniga o'ziga sodiq, moslashuvchan ish uslublari va moslashuvchan martaba modelini o'zlashtirgan, umrbod ta'lim ko'nikmalariga ega, yuqori harakatchanlik, ijodkorlik va tashabbuskorlik qobiliyatiga ega bo'lgan shaxs sifatida ta'riflanadi va bilim xodimi deb ataladi. Tashkiliy majburiyatlari past bo'lgan yangi turdagi xodimlar - bu o'z ish joyini pul topish vositasi deb biladigan va ketishni xayoliga ham keltirmaydigan xodimlarni almashtirgan mutaxassislar. Bu odamlar o'zlari xizmat qilayotgan muassasaga emas, balki o'z kasblariga sodiqdirlar va ularning tashkilotda bo'lishlari ularning xohish-istaklarini qondirish va qondirish bilan mutanosibdir. Ko'rsatilgan xususiyatlarga ega malakali odamlarga o'zgarishlar kiritmoqchi bo'lgan tashkilotlarning talablari ortib bormoqda.

Inson resurslarini boshqarish: Xodimlarni ishga olish va tanlash Inson resurslari boshqaruvi: Xodimlarni ishga olish va tanlash jarayoni va tashkiliy adolat va tashkiliy adolat. Aynan inson resurslarini boshqarish tashkilotga malakali ishchi kuchini olib kelishi va uni tashkilotda saqlashi kerak. Inson resurslarini boshqarish - har qanday tashkiliy va ekologik muhitda inson resurslarini tashkilot, shaxs va atrof-muhit uchun foydali, qonun hujjatlariga muvofiq samarali boshqarishni ta'minlaydigan funktsiyalar va tadqiqotlar yig'indisi; U rejalashtirish, kadrlar bilan ta'minlash (ta'minlash, tanlash, joylashtirish), baholash, mukofotlash, o'qitish-rivojlantirish, himoya qilish va ishlab chiqarish munosabatlari funktsiyalarini amalga oshiradi. Ushbu funktsiyalar orasida xodimlarni ta'minlash yoki kadrlar bilan ta'minlash, ya'ni xodimlarni tadqiq qilish, tanlash va ishga yollash bo'yicha faoliyatni o'z ichiga oladi. tashkilot tomonidan zarur bo'lgan malakalar, Xodimlarni ishga olish va tanlash jarayoni deb ataladigan jarayon, tashkilotga malakali odamlarni olib keladigan inson resurslarini boshqarishning muhim funktsiyasini tashkil qiladi. Kadrlarni ishga olish va tanlash jarayoni yakunida qabul qilingan qarorlar to'g'ri va to'g'rilikka yaqin bo'lishi muhim. Muammo global miqyosda ko'rib chiqilsa; Ishga qabul qilingan xodimlarning deyarli yarmi o'z ishlarida atigi olti oy qolishi kuzatilmoqda. Ushbu natija tashkilotga, menejerga va yollangan xodimga salbiy ta'sir qiladi.

Ushbu jarayonda ishlaydiganlar haqiqiylikni birinchi o'ringa qo'yishdi, ya'ni xodimlarni tanlash va baholashda qo'llaniladigan vositalar haqiqatan ham ular o'lchamoqchi bo'lgan xususiyatlarni va ishonchlilikni o'lchaydi, ya'ni natijalar izchil va tadqiqot asoslilik va ishonchlilik qanday bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratgan. ortdi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tanlov jarayoni ikki tomonlama munosabatlar ekanligi hisobga olinmagan va potentsial xodimlarni tashkilotga jalb qilish va ularning tanlov jarayoniga munosabati etarli darajada o'rganilmagan.

Muammo global miqyosda ko'rib chiqilsa; Ishga qabul qilingan xodimlarning deyarli yarmi o'z ishlarida atigi olti oy qolishi kuzatilmoqda. Ushbu natija tashkilotga, menejerga va yollangan xodimga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu jarayonda ishlaydiganlar haqiqiylikni birinchi o'ringa qo'yishadi, ya'ni xodimlarni tanlash va baholashda qo'llaniladigan vositalar haqiqatan ham ular o'lchashga qaratilgan xususiyatni va ishonchlilikni o'lchaydi, ya'ni natijalar izchil. ishonchlilikni qanday oshirish mumkinligiga e'tibor qaratadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tanlov jarayoni ikki tomonlama munosabatlar ekanligi hisobga olinmagan va potentsial xodimlarni tashkilotga jalb qilish va ularning tanlov jarayoniga munosabati etarli darajada o'rganilmagan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tashkilotning sadoqatini va tashkilot fuqaroligini xodimlarning nuqtai nazari va fikrlarini inson resurslari amaliyotiga kiritish orqali oshirish mumkin. Murojaatchilarning tanlov tizimini adolatli deb bilishi nafaqat zarur malakaga ega xodimlarni tashkilotga jalb qiladi, balki bu xodimlarning kadrlar tanlash jarayonida va undan keyin ham o'zlarini ishga ko'proq bag'ishlashlarini ta'minlaydi. Tanlov jarayoniga salbiy munosabat abituriyentlarning tanlov imtihonidagi muvaffaqiyatiga, saralash suhbatlarida qatnashish motivatsiyasiga va keyingi faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Shu bilan birga, abituriyentlarning tasavvurlari savollarga to'g'ri javob berishga ta'sir qilish qobiliyatiga ega. Ayniqsa, yuqori malaka talab qiladigan va mehnat bozorida taklif yetishmasligi sababli lavozimni egallashda qiyinchiliklar yuzaga kelgan ishlarda ish beruvchining tanlov jarayoniga ijobiy munosabati abituriyentning tanlov jarayonidan voz kechishiga to'sqinlik qiladi.

Murojaatchilarning jarayonga oid g'oyalari va taxminlarini hisobga olish abituriyentlarning tanlov jarayonidan voz kechishi yoki mehnatga muhtoj korxonaning salbiy imidjini yaratishi kabi salbiy reaksiyalarni minimallashtirishi mumkin. Nomzodlarning tanlov usuli va saylov qaroriga qarshi munosabatini o'rganuvchi modellar. Abituriyentning test sinovi tartibi va tanlov qaroriga munosabati adabiyotda unchalik e'tiborni tortmaydigan masala bo'lsa-da, abituriyentlarning reaksiyalari; Ta'sir haqiqiyliigi, ijtimoiy haqiqiylik, tanlovning ijtimoiy jihati, ariza beruvchining xodimlarni tanlash tizimlari modeliga bo'lgan munosabati kabi turli nomlar ostida ko'rib chiqildi. Bu modellar orasida Schuler tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy haqiqiylik modeli tashkiliy adolatni idrok etish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Kadrlar tanlashda va tanlash jarayonini takomillashtirishda talabgorlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqiladi. Modelda; tanlov jarayonlarining ijtimoiy asosliliigi; Ariza beruvchining ish joyiga qo'yiladigan talablar va tashkilot, nazorat darajasi va darajasi yoki tanlov jarayoni yoki qaror qabul qilish jarayonida ishtirok etishi, tanlov jarayonining shaffofliigi va ariza beruvchiga taqdim etilgan fikr-mulohazalar shakli to'g'risida oladigan ma'lumotlar. tanlov natijalari.

Modelda muhim elementlar shaffoflik va fikr-mulohazalardir, bu talabnoma beruvchi tanlov vaziyatining turli jihatlarining maqsadlarini ko'rish darajasidir. Saylov organining roli, niyati va vakolatlari, tanlov mezonlari va standartlarining aniqligi, tanlov qarorida muvaffaqiyatga oid ma'lumotlardan foydalanish va o'lchash jarayoni shaffoflikning muhim o'lchovidir. Teskari aloqa ikki elementdan iborat: mazmun va shakl. Uning mazmuni aniq va halol bo'lishi va uning shakli tushunarli, dolzarb, qo'llab-quvvatlovchi va shaxsga haqiqiy ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradigan bo'lishi kerak. Shuler tomonidan ilgari surilgan ushbu model bilan tanlov jarayonining abituriyentlarga ta'siri o'rganila boshlandi.

Xulosa

Garchi modellarda ko'rsatilgan o'lchovlar tanlov jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, taqsimot adolatini belgilaydigan saylov natijasidir. 1993 yilda o'tkazilgan tadqiqotda tanlov jarayonining simulyatsiyasi tayyorlangan va tanlovda muvaffaqiyatsiz bo'lganlar. simulyatsiya qilingan tanlov jarayoni testni kamroq qabul qildi va tashkilotga ko'proq salbiy munosabatda bo'ldi. Tanlov jarayonida adolatni idrok etishning ish taklifini qabul qilishga ta'sirini o'rganuvchi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, salbiy idrok ishni rad etishga olib kelishi mumkin. Bir tadqiqotda, politsiya xodimi sifatida ishga kirish uchun ariza bergan nomzodlarning 12 foizi tanlov jarayonini adolatli deb hisoblamagani uchun uni tark etgani aniqlandi. Agar nomzod bir nechta ish arizalarini birgalikda baholasa, tanlov jarayonida tashkilot adolatli deb qabul qilinishi muhimroq bo'ladi. Agar zaruriy vakolatlarga ega bo'lgan nomzodlar etarli darajada muhim lavozimlarga ariza topshirmasa, mavjud nomzodlar adolatni salbiy qabul qilishlari sababli tanlov jarayonini tark etadilar, bu esa tashkilotni qiyin vaziyatlarga soladi. Xodimlarni ishga olish va tanlash jarayonida adolatni idrok etish nafaqat tashkilotga tashqaridan ariza topshirgan nomzodlar uchun, balki tashkilot ichidan murojaat qilganlar uchun ham e'tiborga olinishi kerak. Tashkilot

Ariza beruvchilar tomonidan tanlov jarayonining adolatliliigini idrok etish; Bu ishlash, tashkilot fuqaroligi, hissiy majburiyat, ichki aylanma va ketish niyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini hisobga olish kerak. Inson resurslarini boshqarish va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi bilan hamkorlikda ilmiy usullardan foydalangan holda jarayonni rejalashtirish; Ishonchliligi va asosliliigi isbotlangan tanlov usullaridan foydalanish, nomzodlarga tanlov usuli

haqida ma'lumot berilishini ta'minlash, ularga saylovda o'zini ko'rsatish va kerak bo'lganda qayta baholanish imkoniyatini berish, uzluksizlik, izchillik, shaffoflik va axloqiy tamoyillarga e'tibor berish, Nomzodda ijobiy idrokni shakllantirishga yordam beradigan mazmun jihatidan qoniqarli va o'z vaqtida saylov o'tkazish. Mulohaza bildirishning o'lchovlarini o'z ichiga olgan holda, bu ko'p vaqt talab qiluvchi va qimmatli vazifani belgilangan maqsadga erishish imkonini beradi.

Aloqa va informatika sohasida erishilgan yutuqlar tufayli mehnat munosabatlari va yangi bandlik turlariga kiritilgan o'zgarishlar rejalashtirishda e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Aholining qarishi, aqliy kapitalga bo'lgan ehtiyojning ortishi, moslashuvchan kasbiy yondashuv, raqobat kuchayib borayotgani sababli tobora kamayib borayotgan bilim ishchilari yoki tilla ishchilar deb ataladigan malakali ishchi kuchini tashkil etish va kadrlar tanlash va tanlash jarayoniga tegishli e'tiborni jalb qilish; Bu ularni tashkilotga sodiq qilish uchun birinchi qadamdir. Bu farq qiladigan tashkilot bo'lish muhimdir.

REFERENCES

1. Cropanzano, R. & Wright, T.A. (2003). Procedural Justice and Organizational Staffing: A Tale of Two Paradigms. *Human Resource Management Review*. 13. (p.7-39)
2. Derous, E. & Witte, K.(1997). Looking at Selection from a Social Process Perspective: Towards a Social Process Model on Personnel Selection. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 10(3)
3. Hofstede, G. (1980) *Cultures Consequences: International Differences in Work Related Values*, Sage Publication, California.
4. Glad, B. and Blanton, R. (1997) De Klerk And Nelson Mandela: A Study In Cooperative Transformational Leadership, *Presidential Studies Quarterly*, Vol.27, No.3, 565-591.
5. Mohan, A. V. and Krishnaswamy, K.N. (2006) "Marketing Programmes Across Different Phases Of The Product Life Cycle, An Explorative Study In The Indian Machine Building Sector", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 18-4, pp. 354-373.
6. Sodiqova, N. (2023). DIGITAL LABOR IN THE NEW ECONOMY. *Modern Science and Research*, 2(10), 293-300.
7. Shadiyev, A. (2022). FEATURES OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES AT THE BUKHARA STATE UNIVERSITY. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 23(23).
8. Shadiyev, A. (2022). O 'QUV EKSKURSIYASI-TURIZMNI O 'QITISHNING INNOVATSION USULI SIFATIDA. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 13(13).
9. Shadiyev, A. K. (2021). Development and organization catering service in hospitality. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 381-387.
10. Sh, Y. D., & Rakhmanqulova, N. O. (2021). Innovative approaches to the use of digital technologies in theeconomy. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*, 1(2), 77-80.
11. Рахманкулова, Н. (2023). РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 36, 168-170.

12. Mirzabek, T. (2023). *MARKETING KOMMUNIKASIYALARI TIZIMIDA OG'R MULOQOTLAR XUSUSIYATLARI*. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(14), 388-391.
13. Халилов, Б. Б., & Курбанов, Ф. Г. (2020). *Важность подготовки кадров в экономике. Вопросы науки и образования*, (6 (90)), 12-14.
14. Bakhodirovich, K. B. (2023). *International accounting models and their characteristics in the conditions of innovative economy*. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 21, 56-60.
15. Jumaeva, Z. Q. "REGIONAL FEATURES OF INVESTMENT POLICY OF UZBEKISTAN." *Central Asian Problems of Modern Science and Education* 2020.1 (2020): 48-55.